

DOI: 10.5281/zenodo.19927530

Оксана КОВАЛЬЧУК

УКРАЇНСЬКА ЕДИЦІЙНА АРХЕОГРАФІЯ ХІХ СТОЛІТТЯ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЛАНДШАФТИ

На сьогодні ми маємо десятки досліджень з історії археографії в Україні ХІХ ст., проте відсутнє цілісне уявлення про археографію як науковий процес, хоча поодинокі спроби в цьому напрямку робилися. Фактично єдиним дослідженням, що хронологічно і територіально (охоплює все ХІХ ст. і стосується територій України у складі двох імперій) відповідає цьому критерію, є Б. Ватулі¹. У ній проаналізовано процес інституалізації археографії на території України, репертуар та теоретико-методологічні засади. Щодо останнього пункту, то, застосувавши еволюційний підхід, дослідник не зміг простежити прогресуючих спадкових тенденцій у науці та системотворчих чинників. Підсумовуючи, Б. Ватуля зазначає, що в українській археографії “панувала роз’єднаність, повний різнобіж”².

Для структурування суперечливих явищ української археографії, спричинених кардинальними змінами її філософії протягом ХІХ ст., застосуємо культурно-історичний підхід. Він передбачає наявність декількох епох, що відрізняються світоглядними засадами. Останні впливають на базові уявлення про предмет, зміст і методи археографії. ХІХ століття в Україні охоплює декілька культурно-історичних епох: пізнє Просвітництво, романтизм, позитивізм, початки епохи модерну.

Наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. у Європі епоха раціоналізму зазнає трансформації під дією ірраціональних вчень. Саме на цьому переломі з’являється інтерес до залишків минулого як самодостатнього явища. Але щоб зро-

¹ Б. С. Ватуля, *Развитие археологии на Украине в XIX и начале XX века*, дис. ... канд. ист. наук, К., 1950, 378 арк.

² *Ibid.*, арк. 311.

зуміти всю глибину зрушень, проаналізуємо загальні уявлення епохи раціоналізму про роль та місце історичних джерел. В ієрархічній за своєю природою картині світу історія, а тим більше робота з історичними джерелами займала маргінальне місце. Рамковими для цієї епохи можуть бути слова Р. Декарта на її початку та Й. Гете наприкінці. Р. Декарт історію “не включав у список наук, відокремлюючи її і від філософії, і від поезії (мистецтва), скептично ставився до правдивості історичних повідомлень і їхньої значущості у практичному житті”³. Й. Гете жив наприкінці епохи, засади якої визначили роботи Р. Декарта. Його ставлення до історії і джерел не надто відрізнялося від висловлених майже двісті років тому міркувань: “Ф. Майнеке говорить про негативне ставлення Гете до історії, йому історія здавалася байкою... Гете наполягав на своїй думці, що об’єктивна істина існує лише в царстві природи та мистецтва, останнє базується на внутрішніх законах природи...”⁴. Й. Гете належним чином не сприйняв ідею видання джерел з історії середньовічної Німеччини. І хоча історії в добу Просвітництва вдалося обґрунтувати право займати місце серед інших наук, використавши окремі філософські засади, залишки минулого так і залишилися на маргінесі. Існування історичного джерела не було підставою для публікації. Її поява завжди має бути обґрунтованою. В дослідженнях публікація фрагментів джерел тісно пов’язується з авторською концепцією історії. Дослідник вирішує, чи з’явиться джерело, в якій формі і в якому об’ємі. Така публікація швидше ілюстрація до умовиводів самого історика. Якщо ж такі джерела видаються, то їх археографія є доволі специфічною. Так, у 1768 р. А. Шльоцер опублікував німецькою мовою літопис Нестора – джерело з історії Київської Русі. У 1809 р. це видання перекладається і видається в Російській імперії. Насправді це був зразок

³ Леонід Зашкльняк, *Методологія історії від давнини до сучасності*, Л. (Львівський державний ун-т ім. І. Франка), 1999, с. 85.

⁴ Н. FUHRMANN, “Sind eben alles Menschen gewesen”. *Gelehrtenleben im 19. und 20. Jahrhundert*, München, 1996, S. 20–21.

наукового дослідження, демонстрація методу прочитання і упорядкування історичного джерела такого типу. А. Шльоцер “очищує” Нестора. З усіх списків він вибирає і публікує ті фрагменти, що вважає найбільш репрезентативними, критикує і відкидає всі “байки” літописця, тобто ті текстові частини, що є результатом містичної картини світу середньовічної людини. З позицій сучасної йому ботаніки й астрономії намагається раціонально пояснити описані у літописі зловісні знаки. Найбільше А. Шльоцер застосовує інформацію, запозичену з мовознавства. У декількох параграфах викладає власні уявлення про “давнє слов’янське письмо”, виправляє недбалість писців тощо. Орієнтуючись на просту розповідь про історичні події, відкидає відступи, прояви красномовства, роздуми літописця⁵. В першій половині ХІХ ст. літопис Нестора був перевиданий на інших археографічних засадах. Такого ж перевидання зазнав “Літопис Грабянки”, оприлюднений Ф. Туманським наприкінці ХVІІІ ст. і перевиданий вже за іншими, сформованими епохою романтизму стандартами Київською археографічною комісією (далі – КАК).

Представниками пізньопросвітницького археографічного стилю в Україні були історики М. Марков, М. Берлінський, Д. Бантиш-Каменський. Вони охоче цитували у своїх дослідженнях історичні джерела, але ставились до них доволі скептично, надаючи перевагу роботам сучасних істориків. Щодо видання джерел, то показовою в цьому плані є динаміка їх появи у різних виданнях Д. Бантиша-Каменського. Якщо розмістити їх у порядку зростання значимості історичних джерел у науковому доробку Д. Бантиша-Каменського з історії України, то такий ряд міг би проілюструвати динаміку змін в едиційній археографії доби романтизму. Спочатку історичні джерела з’являються

⁵ Про методи роботи з джерелами А. Шльоцера як типового представника Просвітницької епохи див. О. О. Ковальчук, *Українське історичне джерелознавство доби романтизму*, К., 2011, с. 181–182, 193–198. Негативна реакція археографів доби романтизму на видання А. Шльоцера див.: *Ibid.*, с. 24, 123, 193.

у вигляді цитат у тексті “Истории Малой России” (далі – ИМР) та у примітках, тісно пов’язаних з текстом дослідження. Потім Д. Бантиш-Каменський виокремлює використані джерела у вигляді документальних додатків до кожного тому, а потім – друкує окремим виданням, до якого входять лише історичні документи. Але порядок появи був іншим. Д. Бантиш-Каменський спочатку видає ИМР із документальними додатками, а в наступному перевиданні зводить їх роль до приміток. Окремим виданням джерела ИМР виходять у 50-х роках вже наприкінці епохи романтизму. Їх видає Й. Бодянський⁶.

Динаміку зміни позиції джерел у виданнях ИМР можна пояснити визріванням історичної концепції. Перше видання було ще сирим варіантом з незаповненими концептуальними лакунами. Документальні додатки компенсували цей недолік. Друге видання представляло остаточну концепцією ИМР. Після цього історик у третьому прижиттєвому перевиданні її не змінює⁷. Всі документи в ньому вже концептуально вписані. Їх повні тексти навіть певним чином заважали випрацьованій лінії. Так, Білоцерківський договір, переказаний у тексті самим істориком, на відміну від опублікованого документа не містить пунктів, що суперечать концепції ИМР. В ній однією з підстав зближення України і Росії зазначено утиски православної віри від поляків. У тексті самого договору є пункт про обов’язок уряду Речі Посполитої захищати православ’я, що не зовсім вкладається в означену концепцію.

В той же час на фоні пізньопросвітницьких уявлень про місце і роль джерела в першій половині XIX ст. виникає нове явище. Це поява едиційної археографії, мета якої полягала саме у виданні пам’ятки, а не матеріалу для дослідження або ілюстрації авторської концепції. Причиною її появи стала зміна картини світу.

⁶ Д. Н. Бантиш-Каменский, *Источники Малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантишем-Каменским и изданные О. Бодянским*, ч. 1, Москва (В университетской типографии), 1858, 339 с.

⁷ А. С. Атаманенко, *Д. М. Бантиш-Каменський – історик України*, дис... канд. іст. наук: 07 00 06, Острог, 1998, 202 арк.

На відміну від ієрархічної картини світу доби Просвітництва, романтизм утверджує поняття рівності. Це твердження виходить з базового уявлення філософії романтизму, що у кожному явищі в однаковій мірі присутній Бог. Таким чином, всі науки зрівнювались у своєму статусі, а залишки старовини позбавлялися свого маргінального становища. В добу романтизму спостерігається сплеск інтересу до збору, опису і видання історичних джерел. Сучасники, виховані на синтетичних історичних дослідженнях з історії, побоювалися, що “вивчення історії буде захоплене дріб’язковим джерелознавством”⁸. Наступники дивувалися відмові своїх попередників від написання історичних нарацій на користь археографічної діяльності, що, як їм здавалося, перетворювала вчених на ремісників. Робота в “*Monumenta Germaniae Historica*” (далі – МGH) означала для багатьох “не стати більше, ніж редактором і критиком протягом усього свого життя”⁹. В Україні спостерігалися аналогічні процеси, коли провідні історики головним своїм покликанням вважали саме археографічну діяльність¹⁰.

Зміну наукових уподобань можна пояснити уявленням романтизму про залишки старовини. В цей час існував культ старовини. Новаліс говорив про те, що старовина священна, вся сакральна істина походить із давнини. Давні тексти – субстанція, наділена даром пророцтва. Залишки минулого – носії вищої, до цього часу невідомої мудрості¹¹. Оволодіння цими таємними знаннями може вирішити ряд фундаментальних проблем: знайти втрачені значення слів і відкрити прамову (Я. Грімм, Новаліс), довести давність слов’янської писемності, в якій зако-

⁸ H. FUHRMANN, *Op. cit.*, S. 32.

⁹ *Ibid.*, S. 32.

¹⁰ Деякі автори синтетичних праць (наприклад, М. Маркевич) археографічну діяльність ставили нарівні з історіописанням. Також відбувалася переоцінка доробку окремих істориків на користь збору ними історичних джерел. Так, Й. Бодяньський у передмові до видання джерел, зібраних Д. Бантишем-Каменським до історії ИМП, висловлює припущення, що саме воно стане пам’ятником історіку, а не його історичне дослідження.

¹¹ NOVALIS SOHRIFTEN, *Die Werke Friedrich von Hardenborg*, Stuttgart, 1960.

дований ключ до розуміння Всесвіту (А. Сулакадзе); через публікацію джерел сформувані національну ідею (один із аспектів діяльності MGH); за допомогою старожитностей зрозуміти місію народу. Українські романтики керуються метою віднайти справжні джерела історії й зрозуміти місію українського народу. Тому збірник фольклорних текстів замінює синтетичне дослідження історії¹². Відповідно, якщо залишки старовини – це носії справжньої істини, то й уся робота, пов'язана з ними отримує відблиск сакральності. Сенс роботи археографа в добу романтизму – долучитися до “священної справи”. Едиційна археографія є формою оголошення істини.

Мистичний характер романтичного світогляду своєї конкретики здебільшого набуває у зверненні до релігійних аспектів християнства¹³. Тому значення пам'яток минулого осмислюється не просто в категоріях містики, а в системі цінностей християнства. Саме в цих координатах визначав діяльність археографів Я. Головацький: “Пошуком історичних джерел, їх упорядкуванням і публікацією Я. Головацький зайнявся свідомо, вважаючи цю справу «Наріжним каменем народного відродження»”¹⁴. Отже, Я. Головацьким свідчення старовини означається біблійним символом “наріжного каменю”. Цей символ у Біблії використовується у якості метафори: “У святого святих Храмі Соломона знаходиться скеля, яку вважали наріжним каменем світобудови... визначає розташування всієї будови... Камінь, що відкинули будівельники при будівництві, виявився головним... наріжний камінь – джерело життя”¹⁵. Використовуючи сакральний образ в якості означення сюжету

¹² Варто зазначити, що в Україні фольклорний й етнографічний матеріал у першій половині XIX ст. розглядався в якості пріоритетних історичних джерел. У цей час предмети історії й етнографії не були розділені. В. Ф. Горленко, *Становлення української етнографії кінця XVIII – першої половини XIX в.*, К. (Наукова думка), 1998, 214 с.

¹³ В. Виндельбанд, *История философии*, К. (Ника-Центр), 1997, с. 512.

¹⁴ Зіновій Матисякевич, *Український археограф Я. Ф. Головацький*, К., 1993, с. 5.

¹⁵ *Библиейская энциклопедия*, Москва, 1991, с. 379.

відродження, Я. Головацький накидає відсвіт сакральності на саму археографічну діяльність¹⁶. Це вже не просто збирання, опис і видання залишків минулого, а частина буття чогось сакрального. Археографія допомагає проявитися важливій істині, тобто є формою виголошення. Загалом до археографічної справи в той час було залучено багато людей, чий фах і покликання були пов'язані з богослов'ям, релігією. Перший редактор МГН Г. Пертц був теологом. Діячі “Руської трійці” – священниками. Загалом клірики відіграли значну роль у становленні археографії на території України у ХІХ ст.

Теологічна освіта давала уявлення про герменевтику як основний спосіб роботи зі священними текстами. В добу романтизму завдяки Ф. Шлаєрмахеру герменевтика з вузькофахової діяльності перетворюється на універсальний метод пізнання. Вчення Ф. Шлаєрмахера добре поєднувалося з основами філософії романтизму, зокрема з концепцією світобудови Ф. Шеллінга. Якщо в кожній істоті, явищі, предметі присутній божий задум, то вони не можуть бути пізнаними раціональним шляхом. В умовах тотального нерозуміння герменевтика є способом осягнення світу. Накладаючись на філософію романтизму, вчення Ф. Шлаєрмахера виопуклює її пріоритети. Вчений із загальної герменевтики виокремлює спеціальну – історичну. Залишки старовини мають додаткову складність для розуміння. Вона є наслідком втрачених, затьмарених смислів, що заклалися в них їх творцями. Таким чином, товща часу, зміна епох збільшує міру незрозумілості. Герменевтика, що довгий час розвивалася навколо Біблії, перетворившись на універсальну, вплинула на загальну філософію едиційної археографії. Вона переносить напрацьований досвід роботи з релігійними текстами на історичні пам'ятки. Пам'ятки є самоцінними. Тому

¹⁶ Дослідник спадщини Я. Головацького З. Матисякевич зазначає, що той був випускником духовної семінарії, а потім – сільським священником (Зіновій Матисякевич, *Op. cit.*, с. 17). Тому згадуючи біблійний образ наріжного каменя, найвірогідніше він мав на увазі саме його сакральний зміст.

мають публікуватися окремо в повному обсязі. Вся робота над текстом виносить у коментарі та примітки й відіграє вторинну роль, не затьмарюючи сприйняття тексту¹⁷. Особливими є й принципи передачі тексту при публікації. Термін “пам’ятка” звичний для герменевтики, поповнює фахову лексику істориків і є доволі поширеним при означенні залишків старовини.

В цей час археографія продукує цілий ряд нових ідей, адаптувавши досвід роботи з релігійними текстами, зокрема, Біблією. Покажемо, на наш погляд, є порівняння опису археографії, розробленої для видання Біблії у першій половині XIX ст., з археографією першого тому “Памятников”¹⁸. Створене в 1804 році у Великобританії Біблійне товариство наполягало на виданні Біблії “без усяких її тлумачень, приміток і міркувань”¹⁹. Російське Біблійне товариство²⁰ основними засадами видання слов’янської Біблії вважало: максимальне наближення до оригіналу, що мало забезпечити стереотипне видання; особливий контроль за графікою (був призначений відповідальний за цей сегмент друку); поряд з оригіналом подавався переклад (сторінка розділялася на дві частини, текст і переклад розміщувались у два стовпці)²¹. Видавці “Памятников” теж намагалися наблизитися до передачі зовнішніх і внутрішніх особливостей оригіналу²². Тому окремою проблемою став пошук шрифту, що передавав графіку старовинного

¹⁷ Найбільш розвинутим елементом археографічної публікації в цей час стає коментар або примітка. Вони супроводжують публікації “Памятников” КАК, “Южнорусских летописей”. Є основною формою роботи в “Истории Малороссии” (далі – ИМ) М. Маркевича. Натомість передмови доволі короткі. Вони інколи теж називаються примітками, як у публікації М. Білозерського.

¹⁸ *Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов*, К. (В ун-т тип.), 1845, т. I, 980 с.

¹⁹ И. А. Чистович, *История перевода Библии на русский язык*, Санкт-Петербург (Тип. М. Стасюлевича), 1899, с. 16.

²⁰ В розробці археографії цим товариством брали участь запрошені з України фахівці, яких було доволі багато в Російському Біблійному товаристві, враховуючи перекладачів. И. А. Чистович, *Op. cit.*, 347 с.

²¹ И. А. Чистович, *Op. cit.*, с. 23–24.

²² О. І. Журба, *Київська археографічна комісія 1843–1921. Нариси історії і діяльності*, К., 1993, с. 53.

тексту²³. Зауважимо, що в другій половині ХІХ ст. питання дотримання графічної точності при виданні історичних джерел втрачає свою актуальність, і до цього питання українська археографія не буде повертатися тривалий час. Прагнення КАК до максимальної точності у передачі пам'ятки підкреслюють наступні слова: “Комісія запровадить обов'язкове правило друкувати текст пам'ятки так, щоб він наскільки можливо вірніше відображав оригінал у всіх відношеннях: в правописі, в скороченні слів, формі букв і кольорі чорнил”²⁴. Друкувати “буква в букву”, “з буквенною точністю” – обіцянка, що часто супроводжує публікацію пам'яток у другій чверті ХІХ ст. Так само в “Памятниках” сторінка розділяється навпіл: у верхній частині розміщується текст оригіналу, у нижній – переклад.

До перекладу на сучасну російську мову у Російському Біблійному товаристві ставилися з особливою увагою²⁵. Його регулювали дев'ятнадцять пунктів інструкції, головною метою якої було максимальне наближення до оригіналу. Серед інших є вимога при перекладі зберігати кількість слів оригіналу. Якщо ж в окремих випадках переклад неможливий без зміни, то всі доповнення і неточності, зроблені в процесі перекладу, означувати спеціальним шрифтом (“косими літерами”)²⁶. У “Памятниках” так само випадки недослівного перекладу означаються курсивним шрифтом. Стосовно елементів археографічного оформлення, то їх кількість зведена до короткого вступу і поодиноких приміток. В подальшому (у другій половині ХІХ ст.) їх кількість і об'єм суттєво зростають. Таким чином під дією цих факторів у першій половині ХІХ ст. формує-

²³ Таке завдання ставила перед собою не лише спеціалізована археографічна установа, але й Одеське історичне товариство, чия археографічна діяльність була одним з багатьох аспектів роботи. В. М. Хмарський, *Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей*, О. (Астропринт), 2002, 400 с.

²⁴ О. І. Журба, *Op. cit.*, с. 53.

²⁵ Загалом проблему перекладу було актуалізовано в добу романтизму. Вона стала підставою формулювання романтиками багатьох філософських питань.

²⁶ І. А. Чистович, *Op. cit.*, с. 27.

ться едіція історичної пам'ятки. Вона включала інтерес до варіантів тексту. Так М. Білозерський, публікуючи Чернігівський літопис по основному списку, в підрядкових примітках подає різночитання із семінарським. Цього не робить О. Лазаревський, публікуючи наприкінці XIX ст. ще один список Чернігівського літопису²⁷. Він ігнорує роботу з виявлення і публікації різночитань за іншими списками, хоча навіть у спільній частині (події до 1703 року) спостерігаються розбіжності у даванні, кількості дат, описі подій.

Увага до мови оригіналу. В цьому плані важливу роль відігравали мовознавчі роботи В. Гумбольта. З мовою він пов'язував особливості світобачення того чи іншого народу²⁸. Зігнорувавши мовний фактор, видавець ризикував спотворити історичну картину світу, закладену в тексті пам'ятки. Завдяки цьому окремі історики під впливом романтизму в своїх дослідженнях цитували тексти українською мовою. М. Маркевич, подаючи переклади цих текстів у окремому томі, демонструє розуміння того, що при перекладі частина смислового контексту втрачається. Вимогою М. Максимовича до друку козацьких літописів є передача тексту або мовою оригіналу, або сучасною українською мовою, не русифікуючи текст при редагуванні. Сам він намагався запровадити друкарські літери, що були подібні до українських. Це було важливою умовою для публікації улюбленого джерела українських романтиків – фольклорного та етнографічного матеріалу. П. Куліш розробив навіть спеціальну граматику на основі фонетичного правопису для передачі живомовності цих пам'яток. Живомовності В. Гумбольт надавав першість у проявленні народного духу²⁹.

Пріоритетні пам'ятки (народні історичні пісні та етнографічні матеріали) вимагали вироблення особливих форм едіції. “Записки о Южной Руси” П. Куліша є зразком пошуку від-

²⁷ ‘Черниговская летопись по новому списку’, *Киевская старина*, № 4 (1890): 70–80.

²⁸ Ф. С. БАЦЕВИЧ, *Філософія мови: історія лінгвофілософських вчень*, К. (ВС Академія), 2008, 240 с.

²⁹ Ф. С. БАЦЕВИЧ, *Op. cit.*, с. 41.

повідного стилю едиційної археографії. Цей збірник етнографічних матеріалів є надзвичайно оригінальним способом передачі автентичності і контексту побутування пам'яток усної творчості.

І. Срезневський своїм дослідженням “Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках” певним чином підсумував цей період археографічного розвитку. Головним принципом едиційної археографії він вважав: необхідність окремої публікації історичного матеріалу як пам'ятки минулих епох; врахування всіх наявних текстових варіантів, редакцій, списків, перекладів; максимально точна передача тексту пам'ятки за допомогою сучасних технічних засобів; повнота публікації тексту включно з маргіналіями; дотримання упорядником принципу невтручання як у сам текст пам'ятки, так і у процес його розуміння через елементи археографічного оформлення.

По-суті, був створений археографічний проєкт, що представляв романтичну візію пам'ятки як ідеї. Попри виникнення нового археографічного стилю в едиції, частина напрацювань так і залишилася лише у теорії. На практиці зниження рівня критичного підходу до історичних джерел зумовило проникнення матеріалу сумнівної якості, помилкових суджень, і як наслідок – проблем в едиційній археографії. Нові підходи, що склалися під впливом позитивізму, вимагали змін в едиційній археографії:

- змінити принцип публікації “що саме до рук пливе” (означення належить М. Грушевському) на чітко спланований видавничий проєкт;
- підбирати однорідний матеріал, під який виробляти певний тип едиції³⁰;
- підвищувати інформативність публікації³¹;

³⁰ Сучасники критикували М. Білозерського за те, що у збірник під назвою “Літописи” включив зразки барокової літератури.

³¹ Наприклад, рекомендувалося серед списків тексту вибирати не давніший, а “справніший”. Тобто той, що детальніше й достовірніше оповідає про історичні події.

- критично підходити до текстів пам'яток;
- посилити наукову частину роботи за допомогою історичних розвідок про факти, імена, події, згадані в історичному джерелі.

У другій половині XIX ст. інтелектуальний простір заповнюють ідеї позитивізму. Останній виникає як реакція на епоху романтизму, що принесла в Європу революції і війни. У науковому плані позитивісти оцінювали романтизм як відхід від наукових досліджень³².

З приходом позитивізму вибудовується раціональна картина світу. Це було продовженням ідей, закладених Просвітництвом у XVIII ст. зі зміною деяких акцентів. “Курс філософії позитивізму” О. Конта був заснований на уявленні про те, що “не існує нічого абсолютного”³³. Це змінює природу речей. З неї елімінується божественне начало: “взагалі не існує ніякого Абсолюту, що знаходився б в якості чогось невідомого в основі явищ”³⁴. Тобто усувається той чинник, що в епоху романтизму робив природу речей таємничою, містичною, а, отже, до кінця непізнаваною з причини ірраціональності. Натомість природа речей стає прозорою, логічною і дає можливість О. Конту стверджувати, що у світі немає нічого непізнаваного. Все можна вивчити і зрозуміти раціонально. Відтак на зміну ірраціональним методикам (тлумаченню, інсайду, інтуїції) приходять логічні. Це відкриває шлях для подальшого розвитку і вдосконалення критики як основного методу роботи з історичними джерелами. Разом з окремими елементами просвітницького світогляду, повертається ієрархія наук. Першість посідають природничі. Гуманітарні науки мають їх наслідувати у методі. В той же час і в межах самих гуманітарних наук вибудовується своя ієрархія. В другій половині XIX ст. в галузі історії формується поняття допоміжних наук, куди входить й археографія. Домінантою є дослідження історії. Археограф у цій системі є

³² В. Виндельбанд, *История философии*, с. 504.

³³ *Ibid.*, с. 537.

³⁴ В. Виндельбанд, *От Конта до Ницше*, Москва, 1998, с. 440.

помічником історика: “Видавці [археографи – О. К.] літописів й інших історичних пам’яток – робітники для історика”³⁵. Вони покликані виконувати чорнову роботу. “Інакше, виконуючи таку дріб’язкову роботу знидіє і розсіється у історика його робоча сила, тоді як вона повинна зберігатися для важливої справи”³⁶. З переліку вимог до археографічної роботи зрозуміло: мова йде не про видання пам’ятки, а про едицію історичних джерел для подальшого створення історичної нарації.

Орієнтація на потреби історика стає причиною змін у самій археографії. Трапляється те, на що як на необхідні зміни вказував у свій час Й. Бодянський. В другій половині ХІХ ст. археографія розділяється на філологічну й історичну. Проблемами едиції пам’ятки займалися богослови і філологи. Історики-археографи видавали історичні джерела. Наскільки ці дві археографії розійшлися за декілька десятиліть у принципах і методах можна спостерігати на прикладі одного документа, виданого нарізно істориком О. Лазаревським³⁷ і філологом В. Перетцем³⁸. За спостереженнями О. Богдашиної наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. лише один історик в Російській імперії розрізняв дві іпостасі залишків минулого³⁹. Від того, як їх сприймає історик – пам’яткою чи історичним джерелом – залежать застосування критичного підходу. З 70-х років на сторінках “Чтений в историческом обществе Нестора-летописца” філологи і теологи обговорюють такі питання едиції, які фактично не цікавили істориків. Трапляються лише поодинокі випадки спільного обговорення проблем археографії.

³⁵ М. МАКСИМОВИЧ, ‘Известие о Южнорусских летописях, изданных Николаем Белозерским’, [в:] М. МАКСИМОВИЧ, *Собрание сочинений*, т. 1: *Отдел исторический*, К., 1876, с. 244.

³⁶ *Ibid.*, с. 244.

³⁷ А. М. ЛАЗАРЕВСКИЙ, ‘Старинные польско-русские календари’, *Чтения в историческом обществе Нестора-летописца*, кн. 14 (К., 1900), отд. II, с. 102–123.

³⁸ В. Н. ПЕРЕТЦ, ‘Бердичевский календарь 1828’, *Чтения в историческом обществе Нестора-летописца*, кн. 14 (К., 1900), отд. V, с. 39–41.

³⁹ О. М. БОГДАШИНА, *Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті р.р. ХІХ – 20-ті р.р. ХХ ст.)*, Харків (Вид-во Віровець А. П. “Апостроф”), 2010, с. 283–284.

Б. Рассел замість терміну “позитивізм” вживає “утилітаризм”, підкреслюючи тим самим інтелектуальну спрямованість епохи на задоволення практичних потреб⁴⁰. Історична наука потребувала документів. Наукове знання за законами позитивізму повинно мати вивідний характер. Матеріалом для такого знання були історичні джерела. З них історик брав факти. І в той же час вони були одним з елементів доказу того, що знання має науковий характер. Тому згадки про вихідні дані документа, звідки було взято інформацію перетворюються на невід’ємний атрибут наукової роботи. Це робилося для того, щоб кожен міг пройти шлях дослідника і переконатися у вірності наукових висновків. Відповідно в другій половині XIX ст. розвивається такий елемент археографічної публікації, як легенда.

Саме на ці дві потреби (інформування і забезпечення рівня наукової доказовості) орієнтувалася археографія наукових журналів і фахових інституцій. В едиційній археографії одним з найголовніших аспектів було посилення видавничого проекту, що став формою планування. Наскільки різнилися романтичний і позитивістський підходи щодо цього питання можна побачити на матеріалах дискусії М. Костомарова і Г. Карпова. Останній критикував принцип друкувати все, що першим потрапило до рук. Наполягав на необхідності планування всіх етапів археографічної роботи. Посилення ролі планування фіксують діловодні документи КАК. З кінця 50-х років публікація документів здійснювалася за строго встановленим планом М. Іванишева⁴¹. У ньому були вказані: принципи публікації; форма; структура томів; обов’язкові елементи публікації тощо. Ще вищим рівнем планування вирізнялися видавничі проекти Археографічної комісії НТШ. Таким чином зменшувалася можливість публікації випадкових документів, та тих, що вже були опубліковані. Забезпечувалась однорідність матеріалу, єдність принципів їх видання. Підвищенню інформативності сприяла

⁴⁰ Б. РАССЕЛ, *Історія західної філософії*, К. (Основи), 1995, 759 с.

⁴¹ *Едиційна археографія в Україні XIX–XX ст. Плани, проекти, програми видань*, вип. 1, К., 1993, с. 41.

тематична визначеність збірок історичних документів. Публікація у формі витягів і регестів. Для того щоб історик міг швидше відшукати потрібну інформацію, не занурюючись в опрацювання всього матеріалу, додавалися іменний і географічний покажчики. Сам текст документа аналізувався з позицій критики. Усувалися “помилки писців”, дивні й недоречні слова, уточнювалися терміни. Підрядкові примітки перетворювалися на форму наукової роботи, що інколи містили цілі розвідки з того чи іншого питання. В них виправлялися помилки у датах, іменах і подіях основного тексту.

В другій половині XIX ст. поширюється практика реєстрації історичної інформації завдяки такому елементу як опис джерельного потенціалу з точки зору новизни і повноти інформації, що міститься у джерелі. Порівняння робилося з вже відомими історичними джерелами, що часто було вирішальним щодо його публікації. Розгорнутий огляд джерельного потенціалу літописів й розміщення їх у певному порядку за значимістю та новизною інформації зробив В. Антонович у “Лекціях з джерелознавства”⁴². Ним він керувався у своїй археографічній діяльності. У “Сборнике летописей...” під редакцією В. Антоновича весь опублікований матеріал у “Вступі” поділений на основний і допоміжний⁴³. Належність пам’ятки до однієї з груп визначає місце її публікації, принципи публікації (текст публікується повністю або скорочено), ретельність передачі зовнішніх ознак тощо. Створення такої системи фіксації рівня важливості й актуальності опублікованого матеріалу допомагає упорядкувати історичні знання, заповненню лакун. Тому навіть дрібні журнальні публікації часто супроводжувались передмовами, де вказувалось місце опублікованого документа в загальній системі знань про ту чи іншу подію, явище, об’єкт, історичного діяча. Таким чином, публікації не були випадковими, а одразу займали місце в актуалізованій джерельній базі історії України.

⁴² В. Б. Антонович, *Лекції з джерелознавства*, Острог; Нью-Йорк, 2004.

⁴³ В. Антонович, *Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси*, К. (Тип. Г. Корчак-Новицкого), 1888, 386 с.

В той же час археографічна публікація була елементом доказовості. В уявленнях позитивістів всі залишки минулого мали різний її ступінь. Ця позиція фіксувалася у “Вступі до вивчення історії” Ш.-В. Ланглуа і Ш. Сеньобоса. Найбільшої уваги заслуговували писемні джерела, а серед них акти. При всій пошані української історичної науки до літописів, на що неодноразово вказував Г. Карпов, у другій половині XIX ст. видання актового матеріалу почало переважати. Пошук джерел з кращою доказовою базою тривав⁴⁴. Такі джерела видавалися з особливою ретельністю, текст передавався повністю. Важливим елементом доказовості стали історичні передмови. В них опубліковані документи залучалися до творення історичної нарації. Перетворювались за виразом Є. Топольського на цеглини історичного наративу⁴⁵.

Передмови і заголовки від упорядника були формою концентрації уваги читача на певних аспектах. Так, у період роботи над актами Барського староства М. Грушевського цікавили соціально-економічні аспекти історії. За допомогою передмови у вигляді наукового дослідження і власноруч укладених заго-

⁴⁴ Зокрема, цей пошук відображає стаття М. Грушевського “Вступний виклад з давньої історії Руси, виголошений у Львівському університеті 30 вересня 1984 р.” (М. Грушевський, ‘Вступний виклад з давньої історії Руси, виголошений у Львівському університеті 30 вересня 1984 р.’, *Записки наукового товариства імені Шевченка*, т. IV (Л., 1894): 140–150). Для нього пізніше кращим джерелом для соціально-економічної історії стали люстрації. Дослідники діяльності представників цієї епохи часто не розуміли дивний вибір для публікації історичних джерел. Так, в епоху позитивізму М. Костомаров (прихильник романтизму), досліджуючи ту чи іншу історичну подію при наявності достовірних документів перевагу надавав часто саме легендарним джерелам. Г. Житецький, досліджуючи наукову співпрацю М. Костомарова і О. Лазаревського, відзначає той факт, що М. Костомаров зігнорував цілий ряд документальних свідчень, надісланих йому О. Лазаревським. О. Лазаревський, світогляд якого сформувався в епоху позитивізму, вважав, що відомий історик надав перевагу менш вірогідним джерелам. Пізніше сам опублікував ці зігноровані документи з метою уточнення фактів. (*ІР НБУ*, ф. I, спр. 46741. 4 арк.).

⁴⁵ Є. Топольський, *Як ми пишемо і розуміємо історію. Тасмниці історичної нарації*, К. (К.І.С.), 2012, с. 337.

ловків до документів історик повертає увагу до проблем землеволодіння, наявних суспільних верств і прошарків, до історії поземельних відносин⁴⁶. Таким чином, у тематичному виданні “Матеріалов для истории местного управления...” йому вдалося повернути увагу до актуальних проблем тогочасної історичної науки.

За умови необхідності забезпечення історичної науки доказовим й інформативним матеріалом посилюється роль редактора. Він визначає всю архітектоніку майбутньої публікації. Може втручатися у текст джерела⁴⁷: упорядковувати його шляхом перестановки частин, упускати окремі фрагменти тощо. При цьому вся редакторська робота описується у вступі й вимічається в тексті самої публікації. В другій половині ХІХ ст. кількість коректорських знаків зростає. При невеликій кількості спільних позначок кожен упорядник виробляє власну систему.

Позитивізм спричинив якісні зміни в історії археографії. В цей період вона формується як наука, визначаючи власний предмет дослідження, завдання, функції. Намічаються обриси видової археографії. Це час появи зразкових публікацій, якими і досі користуються історики.

Водночас ігнорування мовного матеріалу (зазвичай видавали тексти за сучасними правилами граматики, не відтворюючи старовинних графем) призводило до змін у сприйнятті пам’ятки. На ці аспекти неодноразово вказував П. Житецький. В лексиці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. поширюється термін “історичний матеріал”. Ставлення до залишків минулого як до “сирого матеріалу” передбачало наявність того, хто буде його перетворювати на щось. Таке означення передбачало великий об’єм роботи по його обробці й культивуванню, що накладало шар культурологічних уявлень сучасної епохи. Цей аспект знайшов відгук у неокантіанстві, що зосередилося на марності зусиль історика за допомогою критичного методу зро-

⁴⁶ *Архив Юго-Западной России*, К., 1893, ч. 8, т. 1.

⁴⁷ В цей час з’являються теоретичні статті, де обґрунтовується право редактора на втручання в авторський текст.

бити дослідження об'єктивним. Особа історика (весь комплекс його уявлень) так чи інакше відображається на кожному етапі роботи, зумовлює прочитання й подальше розуміння історичного документа. Неокантіанство зміщує акцент з самого документа на того, хто з ним працює: на самого історика-археографа. Це спонукає в епоху модерну переглянути уявлення про рукописи та засади їх публікації. Передвісником змін постає образ джерела у філософських працях Ф. Ніцше 70-х років XIX ст. З сирого, пасивного матеріалу, що потребує для своєї актуалізації когось, історичний документ перетворюється на непередбачуваний активний елемент: “Невпинно вилітають якісь листки з сувою часу, випадають, летять геть – і раптом знову прилітають назад, у руки людині...”⁴⁸. Філософ запропонував відмовитись від “окультурення” пам'ятки минулого, від системи заходів, що робить документ зрозумілим для читача і суголосним сучасним потребам суспільства. Натомість він мав постати перед читачем у первісній формі, якою б “непривабливою” вона не була. Археографічна публікація мала зберегти “грубий” голос старовини. Сучасники мали опинитися під впливом духу “грубуватості й моці оригіналу”⁴⁹. Історичний документ у філософії Ф. Ніцше є важливим чинником формування нової людини.

Отже, XIX століття стало часом динамічних змін у розумінні ролі та місця історичних документів. У кожній культурно-історичній епосі вони зазнавали переосмислення, що вносило зміни в архітекtonіку едиційної археографії. Остання не завжди розглядалася в координатах вторинності, допоміжності. В деяких культурологічних системах і окремих філософських вченнях вона перетворювалась на визначальний чинник. В той же час ритми розвитку української едиційної археографії співпадали зі зрушеннями в європейській культурі.

⁴⁸ Ф. Ніцше, ‘Невчасні міркування. Про користь і шкоду історії для життя’, [в:] Ф. Ніцше, *Повне зібрання творів*, т. I, Л. (Астролябія), 2004, с. 205.

⁴⁹ *Ibid.*, с. 239.

Oksana KOVALCHUK

Ukrainian Edition archaeography of the 19th Century: Intellectual Landscapes

The article presents a new scheme of the history of Ukrainian archaeography of the 19th century, which is based on a cultural-historical approach. It allows to systematize heterogeneous and diverse phenomena of edition archaeography of the specified period.

The 19th century in Ukraine covers several cultural and historical eras: the late Enlightenment, romanticism, positivism, the beginnings of the modern era. Each of them forms its own unique intellectual landscape, where archaeographic activity also fits into it. Therefore, its place and role during the 19th century had been rethought several times. In the era of rationalism, historical sources occupy a marginal position. They are closely related to the historical narrative, to the concept of history. The publication of historical sources is determined by a certain expediency, which determines the form, method, and volume of the publication.

In the era of romanticism, the picture of the world is changing. In it, archaeography is deprived of the status of a marginal phenomenon. The meaning of edition archaeography is to publish the monument itself, not material for research or illustration of a historical concept. These changes are connected with the cult of antiquity, which is gaining a sacred dimension. In his light, editioned archaeography is positioned as a way of announcing the truth. Accordingly, the entire architecture of the edition changes. Emphasis is placed on the authentic, integral, not overshadowed by modern visions of the monument's publication. The decline of the critical method in the age of romanticism caused a number of shortcomings in editioned archaeography.

In the era of positivism, the nature of archaeographic activity changes. It is interpreted as auxiliary in relation to historical research. Remains of the past are considered as raw materials, material that needs to be organized. Edition archaeography is a form of its arrangement. At this time, the role of the publishing project is growing, the status of the editor is increasing with the simultaneous expansion of powers, and methods of increasing the informativeness of the source publication are being developed. Prefaces and headings from the compiler begin to play an important role. The number of archaeographic support elements is increasing. Having produced the standard of archaeographic publication, which is still relevant today, positi-

vism at the same time marginalized archaeographic activity. This affected the decline in the popularity of publications and their scientific status.

A number of changes in the intellectual field, and first of all the emergence of neo-Kantianism, draws attention to the content-creating role of the historian's consciousness, which represents the source. This prompts us to reconsider the place and role of antiquities and the method of their publication. Remnants of the past appear as a significant cultural factor in certain philosophical systems. In particular, in the philosophy of F. Nietzsche as a factor in the formation of a new person. Therefore, changes are taking place in the concept of edition archaeography, giving rise to new phenomena. The latter are harbingers of the emergence of a new era of modernism.

Key words: cultural and historical eras, edition archaeography, publication, prefaces, titles.

Оксана Ковальчук, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Oksana Kovalchuk, DS in History, senior researcher at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0001-6649-4099